

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ В MATLAB SIMULINK С УЧЕТОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СИСТЕМЫ

ADAPTIVE CRUISE CONTROL MODEL WITH MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE SYSTEM IN MATLAB SIMULINK

БОРИСОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ,

*Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ.*

BORISOV ILYA YUREVICH,

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev KAI.

В данной статье рассмотрено моделирование системы адаптивного круиз-контроля, обозначена и раскрыта важность и значимость качественного моделирования разрабатываемых систем. Моделирование адаптивного круиз-контроля проводилось в MATLAB Simulink. При моделировании алгоритма работы применялся метод конечных автоматов, имитирующий различные состояния автомобиля при работе системы адаптивного круиз-контроля. Результаты моделирования представлены с математическим описанием двигателя, тормозной системы и динамики автомобиля. Определено, что полученные выходные характеристики в результате моделирования системы адаптивного круиз-контроля имитируют характеристики и поведение реального транспортного средства.

This article examines the modeling of the adaptive cruise control system, identifies and reveals the importance and significance of qualitative modeling of the systems being developed. The simulation of adaptive cruise control was carried out in MATLAB Simulink. When modeling the algorithm of operation, the finite state machine method was used, simulating various states of the car during the operation of the adaptive cruise control system. The simulation results are presented with a mathematical description of the engine, braking system and dynamics of the car. It is determined that the obtained output characteristics as a result of modeling the adaptive cruise control system simulate the characteristics and behavior of a real vehicle.

Ключевые слова: *адаптивный круиз-контроль, моделирование системы, MATLAB, Simulink, сила тяги, тормозная сила, внешние силы, конечный автомат.*

Key words: *adaptive cruise control, system modeling, MATLAB, Simulink, tractive force, braking force, external forces, finite state machine.*

При разработке любого устройства конечный результат во многом зависит от анализа данных в исследуемой области, а также качественного моделирования системы. Совокупность данных действий позволит избежать ошибок при дальнейшей работе с разрабатываемой системой, соответственно, моделирование является ключевым и главным этапом при разработке различных устройств.

В процессе моделирования систем разной сложности возможна отработка алгоритма работы, последовательности сигналов и действий, а также реакции системы на различные

внешние сигналы, чем более подробно описана система, тем качественнее и достовернее результат моделирования.

При моделировании автомобильных систем одной из главных задач является описание взаимодействия автомобиля с внешней средой, а также описание процессов движения и управления автомобилем, что позволит наиболее достоверно описать функционирование системы, приблизить поведение модели к поведению транспортного средства в реальных условиях.

Моделирование автомобильных систем в настоящее время производится в программах моделирования, которые являются эффективным инструментом и широко используется при проектировании интеллектуальных транспортных систем. Использование таких программ позволяет проводить в виртуальной среде масштабные эксперименты, которые было бы затруднительно проводить в реальных дорожных условиях [1]. В данной работе моделирование производится в программе MATLAB Simulink, программа позволяет выполнить математическое и алгоритмическое моделирование адаптивного круиз-контроля. Математическое моделирование в общем случае представляет собой формализованное описание объекта с использованием математических процедур. В Simulink оно представляет собой моделирование с применением блоков, реализующих математические операции [2].

В отечественных автомобилях отсутствуют автомобили с адаптивным круиз-контролем, соответственно, еще одной важной задачей является проведение работ в данной области, в качестве автомобиля была выбрана модель LADA XRAY, чьи характеристики взяты за основу при моделировании. Разработанная модель системы адаптивного круиз-контроля в программе MATLAB Simulink имитирует выходные и входные сигналы впереди идущего транспортного средства и управляемого автомобиля. Ведомый управляемый автомобиль имеет функцию адаптивного круиз-контроля, что означает, что он может справиться с препятствиями на пути и соответствующим образом подстроит свою скорость.

Рис. 1. Блоки с математической реализацией

Модель управляемого автомобиля разбита на следующие блоки: построитель сигналов, система отслеживания скорости (радарная система), модель автомобиля.

Блок построения сигналов Simulink используется для предоставления входных данных системе адаптивного круиз-контроля. Сигналы, генерируемые из блока построения сигналов: заданная водителем скорость транспортного средства, входные сигналы, установленные водителем.

Упрощенную систему круиз-контроля автомобиля с автоматической коробкой передач можно смоделировать с помощью трех нелинейных уравнений, описывающих двигатель, тормозную систему и динамику автомобиля [3], данная математическая реализация в Simulink изображена на рис. 1.

$$\dot{v}_h = \varphi_t * u_t + \varphi_b * u_b - \varphi_c, \quad (1)$$

где, u_t – степень открытия дроссельной заслонки, принимающая значения от 0 до 100;

u_b – положение педали тормоза, принимающая значения от -100 до 0;

φ_t – сила тяги, создаваемая колесами транспортного средства;

φ_b – тормозная сила;

φ_c – внешние силы, влияющие на динамику автомобиля (сопротивление воздуха, сопротивление качению и влияние уклона дороги).

Сила тяги φ_t определяется уравнением [4]:

$$\varphi_t = \frac{0.01}{m * r} * R_{tr} * R_f * C_{tr} * T_{max}, \quad (2)$$

где, m – масса автомобиля = 1650 кг.

r – радиус колеса = 0,203 м.

R_{tr} – передаточное число = 1.

R_f – передаточное число главной передачи = 3,94.

C_{tr} – передаточное число гидротрансформатора = 1,6.

T_{max} – максимальный крутящий момент, который двигатель может обеспечить на определенной скорости.

Данные параметры определены в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля LADA XRAY [5].

$$T_{max} = 528.7 + 0.125 * N_e - 0.0000217 * N_e^2, \quad (3)$$

где, N_e – фактическая частота вращения двигателя в об/мин.

В данной работе максимальная частота вращения двигателя была установлена 4200 об/мин, в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля LADA XRAY [5].

Тормозная сила φ_b определяется уравнением:

$$\varphi_b = \frac{1.5}{m * r} * K_b * K_c, \quad (4)$$

где, K_b – коэффициент усиления по давлению = 0,005.

K_c – сосредоточенный коэффициент усиления всей тормозной системы, равный 1.

Сила тяги, действующая в контакте ведомого колеса с дорогой, равна толкающему усилию со стороны корпуса автомобиля и необходима для преодоления момента сопротивления качению. Сопротивление качению ведущих колес не включает в себя силы, действующие на контакт колеса с колесом, и не учитывает силу, реализуемую по условию сцепления [6].

Внешние силы, такие как сопротивление воздуха, сопротивление качению и влияние уклона дороги, на автомобиль рассчитываются следующим образом [5]:

$$\varphi_c = \frac{1}{2 \cdot m} * \rho * A * C_d * v_h^2 + C_r * g * \cos(\theta) + g * \sin(\theta), \quad (5)$$

где, ρ – плотность воздуха = 1,225 кг/м².

C_d – коэффициент аэродинамического сопротивления в зависимости от формы кузова (значение C_w).

A – площадь поперечного сечения транспортного средства.

C_r – коэффициент сопротивления качению = 0,015.

g – ускорение свободного падения = 9,8 кг/м².

θ [°] – наклон дороги = 0.

В данной работе $\rho A C_d$ было принято равным 0,98.

Контроль расстояния обеспечивается путем сравнения двух скоростей ведомого и впереди идущего транспортного средства, обеспечивая расстояние между ними следующим образом:

$$d = \int (v_h - v) dt \quad (6)$$

Описанная выше система была реализована в Simulink. Расширение Simulink программного пакета MATLAB предназначено для моделирования сложных технических систем и является основным инструментом для модельно-ориентированного проектирования. Его основным интерфейсом является графический инструмент для построения диаграмм и настраиваемый набор библиотечных блоков [7].

Рис. 2. Изменение скорости при нажатой кнопки установки скорости

Simulink предоставляет возможность выполнения онлайн-отладки модели в реальном времени. Пользователи могут мониторить состояние модели, отслеживать изменение сигналов и переменных, а также настраивать параметры модели на лету, что делает процесс отладки более эффективным. Моделирование и симуляции позволяют провести проверку пове-

дения системы в критических условиях или аварийных сценариях. Тем самым, происходит снижение затрат на дорогостоящие физические прототипы [8].

Результаты моделирования представлены на рис. 2 и 3, на рис. 1 – графики скорости. При нажатии кнопки установки скорость должна быть зафиксирована. Данная скорость должна поддерживаться до тех пор, пока не будет нажата кнопка отмены. Можно заметить, что при нажатии кнопки установки скорости, скорость поддерживается на заданном уровне.

На рис. 3 показано поведение автомобиля, когда кнопка установки скорости не нажата. Скорость автомобиля постепенно становится нулевой, поскольку заданная скорость равна нулю.

Рис. 3. Изменение скорости при не нажатой кнопке установки скорости

Полученные графики системы подтверждают работоспособность модели как реакцию на входные воздействия, так и подстройку выходной скорости в соответствии с заданными математическими уравнениями работы системы.

Была проведена проверка различных сценариев работы системы, менялись входные параметры и отслеживались выходные, по результатам чего выявлено, что система работоспособна и имитирует работу адаптивного круиз-контроля. Разработанная алгоритмическая и математическая модель позволит избежать ошибок при работе с системой. В дальнейшем, с помощью программного пакета MATLAB SIMULINK возможны дополнительные проверки всех возможных состояний системы, исходя из различных внешних воздействий и состояний системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Имитационное моделирование в проектах ИТС / сост. С.В. Жанказиев, А.И. Воробьев, А.В. Шадрин, М.В. Гаврилюк. М., 2016. 93 с.
2. Программное обеспечение дистанционного поведения лабораторного практикума / сост. А.С. Исаев, Н.А. Пряхина. Новомосковск, 2013. 10 с.
3. Теория движения колесных машин / сост. А.А. Маркина, В.В. Давыдова. Екатеринбург, 2021. 220 с.
4. Тяговый расчет автомобиля / сост. Р.В. Нуждин, Владимир, 2018. 37 с.

5. Боляин Н.А., Качура А.Л. Руководство по эксплуатации автомобиля LADA XRAY и его модификаций) ПАП В0 ПАО «АВТОВАЗ», 2016. 172 с.
6. Движение специальных транспортных средств / сост. С.В. Котович. М., 2008. 163 с.
7. Simulink // Экспонента. URL: <https://exponenta.ru/simulink> (дата обращения: 02.05.2024).
8. Логическое управление и технологические защиты / сост. Ю.С. Захаревич, А.В. Захаревич. Томск, 2021. 56 с.

© Борисов И.Ю., 2024.